

**БОЛЕЗНЬ ДАРЬЕ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.
ДАРЬЕ КАСАЛЛИГИНИ КЛИНИК КУЗАТИШ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502412>

Мақолада дерматология амалиётида камдан-кам учрайдиган генодерматоз – Дарье касаллиги тасвирланган. Ташхис патоморфологик текширувдан сўнг қўйилди. Бундай ташхисли беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш учун ушбу касалликнинг патогенезини ва даволашнинг янги усуллари чуккур ўрганиш заруратини кўрсатмоқда.

Таянч сўзлар: дискератоз, аутомом-доминант, себорея, гипертрофик.

DISEASE DARE: CLINICAL OBSERVATION.

The article describes genodermatosis-Dare disease, which is rare in dermatological practice. The diagnosis was made after a pathomorphological examination. In order to improve the quality of life of patients with such a diagnosis, an in-depth study of the pathogenesis of this disease and new methods of treatment is needed.

Key words: dyskeratosis, autosomno-dominant, seborrhea, hypertrophic.

Умарова Д. А.

*ТМА УФ, кафедра внутренних болезней
и дерматовенерологии, ассистент.*

Нуруллаев С. Н.

*Хорезмский область кожвенерологический
диспансер, дерматолог врач.*

Фолликулярный вегетирующий дискератоз (син. Болезнь Дарье — уайта) — относительно редкое наследственное заболевание, характеризующееся патологическим ороговением (дискератозом) и высыпаниями в виде роговых, преимущественно фолликулярных, папул на себорейных участках кожного покрова.

В 1889 г. Независимо друг от друга известный французский дерматолог Дж. Дарье и американский дерматолог Дж. К. Уайт впервые описали это заболевание. Первоначально Дж. Дарье дал название этому заболеванию «фолликулярный вегетирующий псороспермоз», а затем — «фолликулярный дискератоз». Последнее название является наиболее принятым синонимом болезни Дарье. [2,4]

Эпидемиология.

Распространенность заболевания колеблется от 1:55000 до 1:100000. Первые проявления болезни возникают обычно в 10-20 лет, постепенно усиливаются в зрелом возрасте и ослабевают в пожилом. Встречается как у мужчин, так и у женщин, может носить семейный характер [7]. Другие авторы также согласны с тем, заболевание встречается с частотой 1:100 000 населения, значительно чаще у мужчин. Отмечают сезонность заболевания: обострения летом или при инсоляции [3, 8].

Этиология.

В настоящее время установлено, что при болезни Дарье-Уайта речь идет о генетически обусловленном нарушении процесса ороговения, наследуемым по аутосомно-доминантному типу с различной пенетрантностью патологического гена. Болезнь ассоциирована с геном ATP2A2 хромосомы 12q23-24 [1, 3-5]. У большинства пациентов с болезнью Дарье имеется наследственная предрасположенность, при этом тип наследования — аутосомно-доминантный. Тем не менее часть пациентов не имеют четкой семейной истории, при этом его возникновение может быть обусловлено спорадическими мутациями [6].

Патогенез.

В основе патологического процесса при болезни Дарье лежат нарушения синтеза и формирования аппарата межклеточного соединения — тонофиламентов и десмосом [3]. Не исключена роль гиповитаминоза А, нарушения метаболизма ненасыщенных жирных кислот, соотношения между активаторами и ингибиторами протеаз, изменения их активности или локализации. Обнаружены снижение содержания цинка в эпидермисе, экспрессия в супрабазальных клетках c3d-рецепторов [12].

Клиника.

По характеру клинической картины различают: классическую (себорейную; 90% случаев) и более редкие: гипертрофическую (гиперкератотическую), везикулобуллезную и абортивную (линейную или зостериформную) - формы Болезни Дарье [9, 10].

Заболевание обычно развивается в детском или подростковом возрасте. Характеризуется высыпанием на лице, волосистой части головы, за ушными раковинами, в области грудины и между лопатками, в складках, иногда по всему кожному покрову множественных изолированных фолликулярных гиперкератотических папул, вначале цвета нормальной кожи, затем серовато-коричневого, покрытых мелкими корочками и сливающимися в веррукозные, вегетирующие очаги, в складках — с мокнутием. На тыле кистей и стоп папулезные элементы сходны с бородавками и высыпаниями, наблюдающимися при верруциформном акрокератозе Гопфа [6]. Высыпания могут сопровождаться кожным зудом различной интенсивности. При развитии

бородавчатых дискератом, склонных к мацерации, отмечается неприятный запах пораженных участков.

Изменения ногтей при БД имеют важное диагностическое значение. Белые и красные продольные полосы, продольное расщепление и подногтевой гиперкератоз являются наиболее патогномичными признаками. Ногтевые пластинки пальцев кистей и стоп нередко изменяются по типу онихогрифоза. Слизистые оболочки поражаются редко, примерно у 15% больных, и не сопровождаются какими-либо субъективными ощущениями. В таких случаях на слизистой оболочке полости рта, гортани, зева и даже пищевода возникают лентикулярные белесовато-синеватые папулы, светло-белые узелки или белые линейные утолщения, напоминающие лейкоплакию [11].

Диагностика.

Диагноз ставят на основании наличия роговых папул характерной себорейной локализации и данных гистологического исследования. Гистологически для болезни Дарье характерны: дискератоз, проявляющийся образованием круглых телец и зерен в эпидермисе; образование щелеподобных надбазальных внутриэпидермальных полостей (лакун), содержащих акантолитические клетки; папилломатоз в дерме; внутри- и внефолликулярный гиперкератоз; хронический воспалительный лимфо-гистиоцитарный инфильтрат [7].

Лечения.

Существующие методы лечения фолликулярного вегетирующего дискератоза не обеспечивают полного излечения больного. Применяется общее, наружное лечение, физиотерапия, дермабразия, лазеротерапия [1-3, 8, 9, 11].

Прежде всего больные болезнью Дарье-Уайта должны избегать провоцирующих факторов: высокой температуры (сауна, баня), длительного пребывания на солнце, высокой влажности, обильного потоотделения, воздерживаться от использования препаратов лития. Общее лечение включает использование витамина А не более 200 МЕ/сутки (препараты витамина А не следует назначать в летний период), при наличии вторичной бактериальной инфекции - антибиотикотерапия, нередко используют кортикостероидные гормоны (преднизолон с дозы 30 мг/день в течение 7-10 дней с последующим снижением по 5 мг в неделю вплоть до полной отмены). Системные ретиноиды (ацитретин) эффективны в дозе 10-20 мг в сутки, но курсы лечения не могут быть длительными ввиду токсичности препарата. Отмена ацитретина приводит к рецидиву заболевания через некоторое время. Имеются сообщения, что в тяжёлых случаях с успехом использовали циклоспорин А [8].

Особую трудность в лечении представляют собой гиперкератотические формы дерматоза с массивными вегетациями. В этой связи весьма актуальным является разработка новых методов, в том числе физиотерапевтических [5], направленных на устранение гиперкератоза и нормализацию процессов

кератинизации. В этом плане весьма перспективным является метод ПУВА-ванн в сочетании с системным ретиноидом изотретиноином.

Прогноз.

Болезнь протекает неопределенно долго (много лет) и обычно не вызывает заметных субъективных ощущений и нарушения общего состояния. Может наступить спонтанная полная клиническая ремиссия. Чаще всего болезнь отступает не в результате терапии, а с возрастом. Серьезным осложнением, связанным с БД, является повышенная восприимчивость к бактериальным и вирусным инфекциям, в частности к вирусу простого герпеса.

Клинический случай.

Пациент А. 37 лет, 02.11.2021г. обратился с жалобами на высыпания красного цвета на коже лица, шеи, туловища и конечностей. Субъективно беспокоит зуд. Из анамнеза : болеет с раннего детского возраста, впервые началось с появлением на коже головы мелких узелков красного цвета. Постепенно процесс принял распространенный характер, возникли новые элементы в виде мокнущих эрозий, с серозно-гнойными корками. Наследственность отягощена, у отца также была болезнь Дарье. Среди перенесенных заболеваний ОРВИ, ангина, ветряная оспа.

Объективно: кожно-патологический процесс носит диссеминированный характер, локализуется на голове, лице, шее, груди, в подмышечных впадинах, в локтевых сгибах, под грудными железами. Представлено множественными мелкими конусовидными плотными узелками грязно-розового цвета с мелкопластинчатыми чешуйками на поверхности, мокнущими эрозиями, серозно-гнойными корками. Субъективно: зуд, ощущение сухости и стягивания кожи.

Общие клинические анализы без изменений.

На основании жалоб, данных анамнеза, клинической картины и гистологического исследования был поставлен диагноз: фолликулярный дискератоз Дарье.

Несмотря на редкость болезни Дарье, знание характерных клинических проявлений необходимо для дифференциальной диагностики с ихтиозом, бородавчатой эпидермодисплазией, верруциформным акрокератозом, имеющими схожую клиническую картину. Кроме того необходимо глубокое изучение патогенеза данного заболевания и следствием новых методов лечения для улучшения качества жизни больных с данным диагнозом.

1. Мордовцев В.Н. (1998) Дискератоз фолликулярный вегетирующий. - В кн.: Кожные болезни / гл. Ред. Кубанова А.А - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА. . Рр..38-40.(in Russian)

2. Кацамбас А.Д. (ред.), Лотти Т.М. (ред.) Евро-пейское руководство по лечению дерматоло-гических заболеваний. Пер. С англ. 2-е изд. М.: медпресс-информ 2009; 81—83.
3. Pani B., Singh B.B. (2008) Darier's disease: a calcium-signaling perspective. Cell. Mol. Life Sci. January; vol. 65, no 2, pp. 205-211.
4. Цветкова Г.М., Мордовцева В.В., Вави-лов А.М. и др. Патоморфология болезней кожи: Руководство для врачей. М.: Медици-на 2003; 34—37.
5. Novnanian A. (2004) Darier's disease: from dyskeratosis to endoplasmic reticulum calcium atrpase deficiency Biochem. Vyophys. Res. Commun. Vol.322. - p. 1237-1244.
6. Клиническая дерматология и венерология 6, 2014 дискератоз фолликулярный: этиология, патогенез, клинические формы, гистологическая картина и основные принципы лечения
7. Вестник новых медицинских технологий - 2014 - п 1 электронный журнал пува-ванны и изотретиноин в лечении больных фолликулярным дискератозом дарье о.в. жукова*, л.с. круглова*, т.и. стрелкович*, в.в. портнов**, н.б. корчажкина***)
8. Кей Шу-Мей Кэйн, Питер А.Лио, А.Дж.Стратигос, Р. Ален Джонсон (2011) Детская дерматология. Цветной атлас и справочник / Перевод с англ. Под ред. Проф. О.Л.Иванова и проф. А.Н.Львова. - Издательство Панфилова, издательство БИНОМ. М., - С. 90-93. (in Russian)
9. Дифференциальная диагностика кожных болезней / Беренбейн Б.А., Студницин А.А. [и др.]. М.: Медицина, 1989. 672 с.
10. Вульф К., Джонсон Р., Сюрмонд Д. Дерматология по Томасу Фицпатрику. Атлас-справочник. Второе русское издание. Пер. С англ. М.: Практика, 2007. 134 с.
11. Darier disease: case report with oral manifestations / Cardoso C.L, Freitas P, Taveira L.A. [et al.]// Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006. № 11. E404-6.
12. Мордовцев В. Н., Кешилева З. Б., Сергеев А. С. Генетика в дер-матологии. — Алматы: Медицина Баспасы; 2001. — С. 91—93.